

QARAQALPAQ XALQIDA JIRAWSHILIQ ÓNERINIŇ RAWAJLANIW JOLLARI

Qıdırbaeva Tumaris

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası
“Baqıshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs student.

Lola Maxammatdinova

Ilimiy basshı “Folklor hám etnografiya” kafedrası baslıǵı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17487030>

Annotaciya. *Bul teziste xalıqtıń ádebiy miyrası bolǵan dástanlardı, tariyxıy jırlardı jırlap, jıynalǵan kópke tamasha beriwshi, óz zamanınıń arziw ármanın aytıwshi, qobızǵa qosıp awızeki ádebiyatınıń úlgerin naqıl, maqal, aqıl sózler, tolǵaw termelerdi násiyatlawshı sóz sheberi, úlken talant iyesi, xosh hawazlı sazendesi boǵan jirawshılıq óneri haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózi: Saz áspab, muzıka, qobız, jiraw, ápsana, tariyx, nama, saz, kompozitor, sazandeler.

QORAQALPOQ XALQIDA JIROVCHILIK SAN'ATINING TARAQQIYOT YO'LLARI

Annotatsiya. *Bu tezisda xalqning adabiy merosi bo'lgan dostonlarni, tarixiy qo'shiqlarni kuylab, yig'ilgan ko'pchilikka tomosha beruvchi, o'z zamonining orzu-armonini aytuvchi, qo'bizga qo'shib og'zaki adabiyotining namunalarini maqol, matal, hikmatli so'zlar, to'lg'ov termalarni nasihat qiluvchi so'z ustasi, katta iste'dod egasi, xushovoz sozandasi bo'lgan jirovchilik san'ati haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zi: Soz asbob, musiqa, qo'biz, jirov, afsona, tarix, noma, soz, bastakor, sozandalar.

ИСКУССТВО ЖЫРАУ В КАРАКАЛПАКСКОМ НАРОДЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. *В этом тезисе говорится об искусстве жырау, мастере слова, обладающем большим талантом, мелодичным музыкантом, который исполняет эпосы, исторические песни, являющиеся литературным наследием народа, дарит зрелище собравшейся публике, выражает мечты и чаяния своего времени, включает в кобыз образцы устной литературы, пословицы, поговорки, мудрые изречения, наставления по толгау-терме.*

Ключевое слово: Соз асбоб, муסיқа, қўбиз, жиров, афсона, тарих, нома, соз, бастакор, созандалар.

THE ART OF ZHYRAU IN THE KARAKALPAK PEOPLE DEVELOPMENTAL PATHS

Abstract. *This thesis discusses the art of zhyrau, a master of words with great talent, a melodious musician who performs epics, historical songs that are the literary heritage of the people, gives a spectacle to the gathered audience, expresses the dreams and aspirations of his time, includes in the kobyz samples of oral literature, proverbs, sayings, wise sayings, and instructions on tolgaу-terme.*

Key words: Soz asbob, musiqa, qo'biz, jirov, afsona, tarix, noma, soz, bastakor, sozandalar.

Oktabr, 2025-Yil

Jiraw qolına qobız alıp xalıqtın ádebiy miyrası bolğan dástanlardı, tariyxıy jırlardı jırlap, jıynalğan kópke tamasha beriwshı, óz zamanınıń arızw ármanın aytıwshı, qobızğa qosıp awızeki ádebiyatınıń úlgerin naqıl, maqal, aqıl sózler, tolgaw termelerdi násiyatlawshı sóz sheberi, úlken talant iyesi, xosh hawazlı sazende bolıp esaplanadı.

Atı ańızğa aylanğan Soppaslı Sıpıra jiraw menen birge Qorqıt Ata, Asan qayğıdan tartıp sońğı begili bolıp júrgen Toqtamis xannıń saray jırawları Kamalzada, Jahanmırza XVII-XIX ásirlerde jasağan Jiyen, Qalmurat, Qazanbay, Shankot, Jiemurat, Nurabılla, Aytuwar, Qabıl, jaqın aradağı Bekmurat, Qurbanbay, Erpolat, Xojambergen (Ógiz jiraw), Esemurat, Qıyas, Asqar, Paleke, Atamurat, Óteniyaz, Qulamet, Arzımbet, Jumabay, Jiemurat, Jaqsılıq h.t.basqa da xalıq poeziyası menen iskusstvosında atın shıǵarğan talay jırawlar atqarıwshılıq ónerimizdiń kóp ásirlik dástúrin búgingi kún menen ushırastırıwda sadıqlıq penen xızmet etip keledi. Olar atqarğan Alpamis, Qoblan, Qırıqqız, Erqosay, Ershora, Edige, Ersayım, Sháriyar, Máspatsha dástanları óziniń keń tınlawshılarına iye bolıp, xalıq tárepinen tereń súyispenshilikke iye bolıp keldi. Qobız shertiw, jır jırlaw, yaǵnıy jırawdın jırawshılıq óneriniń eń dáslepki deregin házirgi qaraqalpaq jırawları Soppaslı Sıpıra Jiraw menen baylanıstıradı. Qaraqalpaq xalqınıń sońǵı waqıtlarındaǵı eń iri belgili jırawları Xojambergen (Ógiz jiraw), Erpolat, Qurbanbay, Esemurat jırawlar Soppaslı Sıpıra jırawdı Qaraqalpaq jırawlarınıń eń ullı ustazı dep esaplaydı.

Soppaslı Sıpıra jiraw kóp ǵana túrkiy tilles qáwimler, noǵaylı birlespesinde yamasa Alın Orda xanlığı quramında jasağan bir dáwirde ómir súrgen qazaq, bashqurt, tatar, noǵay fol'klorında da atı menen keńnen saqlanğan. Ol qaraqalpaq jırawshılıq óneri baslawshılarınıń biri, ullı kórkem sóz sheberi sıpatında tilge alınadı.

Soppaslı Jırawdın atı, tvorchestvosı Qorqıt ata, Asan qayǵı, jiyenshe Sheshen sıyaqlı kópshilik túrkiy tilles xalıqlarǵa ortaqlı bolıp qaladı. Belgili qaraqalpaq ilimpazları N.Dáwqaraev, Q.Ayımbetov taǵı basqalar qaraqalpaq jırawshılıq deregin Soppaslı Sıpıra jırawdın atı menen baylanıstıradı. Olar Toxtamis xannıń tusında Noǵaylı awqamınıń Qulay dáwirinde jasağanı haqqında óz miynetlerinde maǵlıwmat beredi. 1723-jılı Sırdár'yanıń orta jaǵalawların jaylağan qaraqalpaqlardı Qalmaqlar (Jongarlar) menen qazaq xanı Abılxayırhan shabadı. Bul jaǵdaylar qaraqalpaqlar ushın oǵada awır boladı. Olar usıǵan baylanıslı «Joqarǵı» hám «Tómengi» qaraqalpaqlar bolıp ekige bólinip ketiwge májbúr boladı. «Joqarǵı» qaraqalpaqlar Samarqand, Buxara, Zarafshan tárepine kóshti. Olar Nurata, Bulıńır, Janbay, Kenimex, Kenine, Tamuol, Ramitan, Baysın, Miyankól rayonların jayladı.

Usı Joqarı Qaraqalpaqlardan shıqqan ataqlı jırawlar Jiyen jiraw, Aytuar, Qabıl, Qalmurat, Erbay, Shankot, Jiyenbay, Qazaqbay, Bekmurat, Qurbanbay. Házirgi Qaraqalpaqstan átirapında jasağan jıraw-baqıslar menen tvorchestvolıq baylanısta bolğan, barıs-kelis etip turǵan.

ásirese, ustazdan shákirt shıǵarıwda bul mádeniy baylanıslardıń xızmeti oǵada ullı bolğan.

Ustazlardın shákirt tayarlağanı haqqındaǵı tariyxıy xalıq qosıqları Nurata, Bulıńır, Janbay rayonlarında elege shekem sol túrinde aytılıp kelmekte.

Jırawlardın shertetuǵın ásbabı «Qobız», qaraqalpaq xalqınıń arasında shıǵısı jaǵınan eń góne eski muzikalıq saz ásbabınıń biri.

Jırawlarımız házirgi künde de jırawshılıq ónerin xalqımızǵa taratıp, úlken-úlken kontsertlerge qatnasıp jıraw jolların qobız namaların, dástanlardan terme-tolǵawların jırlap kiyatır.

Oktabr, 2025-Yil

Mine sonliqtan da biz qobızdı qaraqalpaq sazlarınıń atası, eń tiykarǵı eski milliy saz ásbaplarınıń biri sıpatında tanıymız hám tán alamız.

«Jıraw» sóziniń shıǵıw negizi «jır jırlaw» negizi «jır» túbir sózinen kelip shıqqanı ilimpazlar tárepinen dálillengen. Jırawlar urıslarda, sawashlarda jawıngerlerdiń aldında, yaǵnıy aldınǵı sapta bolǵan hám olardıń ruwxın kóterip jırlar jırlaǵan hám keleshekti boljawda úlken ornı tutqan.

Bul jırshılardı, jırawlardı patshalar da, xanlar da óz saraylarında uslap jırların tuńlaǵan.

Qaraqalpaq jırawınıń saz ásbabı qobızdıń ózine tán shertiliwine qaray namaları bar.

Qaraqalpaq awız eki ádebiyatında tariyxıy jırlar jırlawdıń uzaq jıllar dawamında óz repertuarında jırlawı, qayta islew arqalı janr bolıp qalıplesken.

Qaraqalpaq xalıq jırshılarınıń barlıǵınıń repertuarında da tariyxıy jır gezlesedi. Hár jırawdıń jırlaytuǵın tariyxıy jırları hár qıylı.

Tariyxıy jırlar xalıqtıń basınan ótken tariyxıy waqiyalarǵa qurıladı, tariyxıy jır bolıp atalıwınıń sbebi de sonnan.

Olar xalıq jırshıları tárepinen hár zamanlardan berli jır bolıp jırlanıp kelgen. Sonliqtan «`jır»` sózin, qosıp, tariyxıy jır»` dep atawǵa boladı.

Qaraqalpaq awız ádebiyatınıń tariyxıy jır janrı qısqasha minalardan ibarat: qaraqalpaqlardıń Edil, Jayıq dár`yasınıń boyınan búlkinshilikke ushırıp, sol jerlerdi taslap, Túrkiстанǵa-Jańa dár`yaǵa kóshkeni tuwralı jırlanǵan tariyxıy jırdı «Ormambet biydiń tolǵawı» deydi. Al qaraqalpaqlardıń Túrkiстанnan búlip, Xorezm dóretip jırlaǵan jırdıń atın «Posqan el»tolǵawı deydi.

Xorezmge, ámiwdár`yanıń boyına kóship kelgennen keyingi qaraqalpaq xalqınıń basınan keshken túrli waqiyalar jırlanǵan tariyxıy jırlar minalar:

ájiniyazdıń «Bozataw» shıǵarması, Berdax shayırdıń «Aydos biy», «Ernazar biy», «Amangeldi» shıǵarmaları. Qaraqalpaq xalqınıń payda bolıw tariyxınan, onıń uriwlarınıń kelip shıǵıwı haqqında oǵada bay material beretuǵın Berdax shayırdıń «Shejire» dep atalatuǵın tariyxıy jırı bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaq awız ádebiyatınıń tariyxıy jır janrı sońǵı zamanları ómir súrgen xalıq shayırlarınıń shıǵarmalarına da óz tásirin tiygizedi. Bul traditsiya búgingi kúnde de dawam etip kiyatır. Misalı, Sadıq shayırdıń «Zaman», «Aq qapshıq» ábdıqádir shayırdıń «Qiz ketken» Ayapbergen shayırdıń «Bola balladı», házirgi ataqlı xalıq shayırları Abaz shayırdıń «Aq bóget», «Amiwdár`ya», «Xalıqtı temir jolǵa shaqırıw», Sadıq shayırdıń «Dawit kól» usaǵan tariyxıy jırları xalıq jırshılarınıń tariyxıy jırınıń úlgisinde jazılǵan, olarda tariyxıy waqiyalar sóz etiledi.

Joqarıda ayıtılǵan tariyxıy jırlar xalıq jırshıları-jırawlardıń, baqsılardıń, qıssaxanlardıń repertuarlarında keńnen ornı alǵan. Sol ayıtılǵan tariyxıy jırlardıń ishinen jırawlar repertuarlarında minalardı tolıq kóriwge boladı. «Ormambettiń tolǵawı», «Posqan el», «Shejire», «Aydos baba», al basqa tariyxıy jırlar jırawlar repertuarlarına kirmegen. Jáne bir xarakterli náirse ájiniyazdıń «Bozataw» shıǵarması tek baqsılar tárepinen ǵana ayıtıladı. Tariyxıy jırlardıń basım kópshiligi qıssaxanlar tárepinen ǵana ayıtıladı. Tariyxıy jırlardıń basım kópshiligi qıssaxanlar tárepinen ayıtıladı.

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
2. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
3. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
4. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH